

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567848>

УДК 504

ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛНИИ

В.А. Мартынюк,

магистрант, кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях,
ПКИТ (ф) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»,
г. Пенза

Аннотация: В статье рассматриваются опасные воздействия молнии. Главное внимание обращается на ее зарождение в слоях атмосферы. В заключительной части статьи показано пагубное воздействие молнии на окружающую среду и человека.

Ключевые слова: молния, лидер, рентгеновское излучение, озон, оксид азота, окружающая среда

DANGEROUS EFFECTS OF LIGHTNING

V.A. Martyniuk,

Master's student, Department of Emergency Protection,
PKIT (f) FSBEI VO "MGUTU im. K.G. Razumovsky
(First Cossack University) ",
Penza

Abstract: The article discusses the dangerous effects of lightning. The main attention is paid to its origin in the layers of the atmosphere. The final part of the article shows the harmful effects of lightning on the environment and humans.

Keywords: lightning, leader, X-ray radiation, ozone, nitric oxide, environment

Ежедневно в нашу планету ударяет 300 мл молний и до сих пор не известно, что это такое.

Новое поколение научных инструментов позволяет проникнуть в тайну этого явления. Исследования показали, что молния куда мощнее и сложнее, чем предполагалось ранее [1-5].

В первую миллисекунду после первоначального разряда возникает канал высокой проводимости, так называемый «ступенчатый лидер». По

нему разряд движется к земле со скоростью 100 тыс. км в секунду ступенями длиной примерно 50 м. В воздухе образуется знакомый нам зигзагообразный рисунок. Затем молния рассыпается на сотни ответвлений, часть из которых, затухает. Но, центральный столб подходит на достаточное к земле расстояние, чтобы преодолеть брешь. В момент соединения с ответным разрядом из земли полюса напряженности соединяются и возникает мощная вспышка. В миллионную долю секунды два разряда дают обратный или главный разряд, который бьет обратно в облако. Этот разряд заметно превышает яркость лидера.

Процесс формирования заряда в газовом облаке окутан большой тайной. Молния зарождается в глубинах грозового облака. По мере того, как в нем образуются капельки воды, молекулы H_2O сталкиваются между собой, выбивая электроны из отдельных молекул. По мере формирования облака, скопление положительно и отрицательно заряженных электронов увеличивается пока облако не превращается в огромную батарейку с плюсовым и минусовым концом. Когда замыкаются концы положительного и отрицательного полюсов облака возникает искровой разряд. Электрическая мощность молнии поражает воображение. В 300 м ее канала содержится несколько сот миллионов энергии. В одной миллисекунде в молнии достаточно энергии чтобы питать один дом в течении месяца [1-5].

Но здесь ученые сталкиваются с проблемой. Теоретически обычное облако не способно накапливать заряд такой мощи. Замеры напряженности, произведенные внутри грозовых облаков, показали, что их электрическое поле имеет слишком малую мощь для создания разряда. Что же порождает этот разряд в глубинах облака, разряд, который в теории вообще невозможен?

Молния частое явление в летнее время. Но изучение данного феномена вызывает только все новые вопросы. С тех пор, как Б. Франклин провел эксперимент с молнией в 1749 году люди, узнали, что молнии ударяют в самую высокую постройку.

При разряде молнии возникает целый пучок рентгеновского излучения. Это происходит каждый раз. Ученые не подозревали, что в молнии может содержаться рентгеновские лучи. Это более мощная форма радиации во вселенной. Такие лучи возникают на дальнем конце спектра излучения, из-за невидимых глазу, ультрафиолетового излучения. Рентгеновские лучи испускают больше энергии, чем обычный свет. Молния недостаточно плотная, чтобы производить рентгеновские лучи. Для это потребовалось бы на миллиард градусов больше, а молния не дает такой температуры. Вспышки рентгеновского излучения возникают за доли микросекунды до возникновения молнии. Также в молнии присутствуют и гамма-лучи [1-5].

В древности ее называли «Молотом богов». Однако, недавние исследования показали, что молния куда загадочней и опасней чем представляли ее себе наши предки. Полученные сведения говорят, что каждый раз разряд молнии на земле, связан со взорвавшейся звездой в далекой галактике. Разряд молнии буквально отравляет земную атмосферу. Молния несет в себе электрический заряд в миллионы вольт.

Молния – явление прекрасное, захватывающее и опасное. Удар молнии вызывает пожары лесов, приводит к падению самолетов, выводит из строя энергосети. Однако молнии по сей день остаются загадкой для науки.

Новейшие исследования показали, что разряд молнии буквально отравляет воздух, которым мы дышим.

В результате удара молнии ежегодно гибнут десятки тысяч и получают увечья сотни людей. Молнии вызывают более 17 тысяч лесных пожаров ежегодно, уничтожающих более 800 тыс. га лесов.

Из 10 людей в которых попадает молния погибает только 1, а 9 получают различные травмы. Причем, такие травмы не проходят без последствий: судороги, головные боли, фигуры Лихтенберга на коже, болезнь глаз и сердца, глухота и амнезия, изменения в характере, приступы и припадки. В течении доли секунды молния нагревает воздух до температуры, которая в 5 раз превышает температуру поверхности солнца. Пот и дождевая вода почти мгновенно испаряются, происходит так называемый паровой взрыв. Одежду буквально срывает с человека, обувь разрывается изнутри и распадается на части, а мобильный телефон просто плавиться. Но молния гораздо меньше опасна, чем, например, контакт с высоковольтным проводом. Когда в кого-то попадает молния, это происходит так быстро, что разряд остается снаружи, а небольшая часть электричества проходит сквозь человека. Это явление называют эффект дугового разряда. Именно поэтому около 90 % пострадавших выживают. Прямые попадания молнии это всего лишь 3-5 % от общего числа таких травм и смертей. Еще 20-30 % это попадание по касательной, т.е. молния, отраженная от других объектов типа столбов и деревьев. Почти три четверти случаев это люди, находившиеся в пределах 100 м от места попадания молнии.

Также молнии причиняют вред человеку с химической точки зрения. Они в значительной мере загрязняют атмосферу. Воздействие молнии на атмосферу заключается в производстве мощных природных токсинов. В природе обычно молния имеет среднюю длину около 1,5 км, но в ширину она всего 2,5 см в самой мощной ее части. И, хотя молния живет не больше 1 секунды, за это время главный канал разогревается до 25 тыс. °С. При таких температурах распадаются все молекулы на пути главного канала.

Одним из самых заметных продуктов молнии является загрязняющий среду газ озон. Озон, находящийся в стратосфере высоко над

планетой, защищает ее от вредного ультрафиолетового излучения. Но в низких слоях атмосферы он ядовит. Озон является главным компонентом смога. Исследования по воздействию загрязненного воздуха на организм человека показали, что озон разрушает легкие и сердечную мышцу. Он также вызывает раздражение слизистых глаз, вызывает затруднение дыхания. Воздействие озона давно было известно, но образование его в результате удара молнии оказалось неожиданным открытием. При каждом разряде молнии высвобождается огромное количество озона. Исследования, которые проводили ученые выявили, что в пределах раскаленного главного канала молнии образуется в среднем 190 кг озона, что равно ежедневному его выхлопу из 3650 автомобилей.

Не менее вредное для здоровья вещество появляется и в 3-х метровой зоне вокруг каждой молнии. За 1 миллисекунду разряда, молекулы кислорода и азота соединяются в опасные для человека оксид азота. Оксид азота является одним из главных составляющих промышленного загрязнения окружающей среды. Попадание даже незначительного количества оксида азота буквально прожигает ткань легких, которое приводит к необратимым последствиям.

Список литературы

- [1] Статья «Молния» из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и Ефрона И.А. (1896 г., том XIX).
- [2] Статья «Молния» из газеты «Экспресс газета» № 32(445).
- [3] Мифы и факты о молнии. [Электронный ресурс]. – URL: <http://globalscience.ru/article/read/18118/>. (дата обращения: 11.01.2021).
- [4] Наука и жизнь, Молния: больше вопросов, чем ответов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nkj.ru/archive/articles/9014/>. (дата обращения: 11.01.2021).
- [5] Какие бывают виды молний. [Электронный ресурс]. – URL: <http://interesno.cc/article/6716/kakie-byvajut-vidy-molnijj>. (дата обращения: 11.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] The article "Lightning" from the Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus and Efron I.A. (1896, volume XIX).
- [2] Article "Lightning" from the newspaper "Express Gazeta" No. 32 (445).
- [3] Myths and facts about lightning. [Electronic resource]. - URL: <http://globalscience.ru/article/read/18118/>. (date of access: 11.01.2021).

[4] Science and Life, Lightning: More Questions than Answers. [Electronic resource]. - URL: <http://www.nkj.ru/archive/articles/9014/>. (date of access: 11.01.2021).

[5] What are the types of lightning. [Electronic resource]. - URL: <http://interesno.cc/article/6716/kakie-byvajut-vidy-molnijj>. (date of access: 11.01.2021).

© В.А. Мартынюк, 2021

Поступила в редакцию 5.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Мартынюк В.А. Опасные воздействия молнии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 202-207. URL: <https://ip-journal.ru/>